

Digestión anaerobia de residuos sólidos orgánicos: Efecto del tamaño de partícula y biodegradabilidad

A. Velasco Pérez^{1*}, J. G. Vian Pérez², S. E. Viguera Carmona³, J. Vicente Martínez¹, T. García Herrera¹

¹Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Orizaba, Veracruz, México

²Posgrado en Ingeniería de Procesos, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Ciudad de México, México

³División de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México

*avelasco@uv.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

Se analizó el efecto del tamaño de partícula, así como su interacción con la proporción de las fracciones de lenta y rápida biodegradabilidad sobre la velocidad del proceso de digestión anaerobia de residuos de frutas y verduras. Para lo anterior, se utilizaron muestras de residuos frescos y digestatos provenientes de un reactor anaerobio de flujo ascendente empacado con lecho de lodos (5, 10 y 15 días de digestión), a distintos tamaños de partícula (< 1.8, 1.8 – 500, 500 – 1000 y > 1000 μm). Las distintas muestras se sometieron a digestión anaerobia en sistemas batch, determinando la velocidad de producción de metano y la biodegradabilidad para cada condición. Se observó que la biodegradabilidad de los residuos cambia con el tiempo de digestión y que existe un efecto significativo del tamaño de partícula y la proporción de las fracciones de distinta biodegradabilidad sobre la velocidad de degradación de los residuos.

Palabras clave: Digestión anaerobia, Residuos sólidos orgánicos, Biodegradabilidad, tamaño de partícula.

Abstract

The objective of this work was to analyze the effect of particle size, as well as its interaction with the proportion of slow and rapid biodegradability fractions on the rate of the anaerobic digestion of fruit and vegetable waste. The samples used were fresh residues and digestates from an anaerobic up flow packed reactor (5, 10 and 15 days of digestion), at different particle size (< 1.8, 1.8 – 500, 500 – 1000 y > 1000 μm). The 16 different samples were subjected to anaerobic digestion in batch systems, determining the rate of methane production and the biodegradability for each condition. It was observed that the biodegradability changes with the digestion time and that there is a significant effect of the particle size and the proportion of the fractions of different biodegradability on the degradation rate of the fruit and vegetable waste.

Key words: Anaerobic digestion, biodegradability, particle size.

Introducción

La deficiente disposición de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos ocasiona problemas como la generación de gases de efecto invernadero y la proliferación de vectores de enfermedades. Una alternativa interesante para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos orgánicos (RSUO) es el proceso de digestión anaerobia, cuyo producto final es un biogás con elevado contenido de metano (> 65 %) el cual puede ser empleado para la cogeneración de energía en forma de calor o electricidad [Montalvo y Guerrero, 2003].

De los RSUO, los residuos de frutas y verduras (RFV) son un excelente sustrato para el proceso de digestión anaerobia por su elevado contenido de humedad (> 80 %), y contenido de materia orgánica (sólidos volátiles > 95 % de los sólidos totales) de la cual, el 75 % corresponde a azúcares y hemicelulosa, 9% celulosa y 5 %

lignina [Edwiges y col., 2018]. Además, la relación entre la demanda química de oxígeno y el contenido de nitrógeno DQO/N es de 100/4, por lo cual, no es necesaria la adición de algún cosustrato.

Debido al elevado contenido de azúcares de fácil biodegradación (hemicelulosa y azúcares libres), se producen rápidamente ácidos grasos volátiles (AGV) como ácido acético, propiónico, butírico y valérico. Estos compuestos se acumulan cuando la población metanogénica no es suficiente para degradar el ácido acético que se ha generado. Lo anterior puede causar acidificación del medio de reacción ($\text{pH} < 5$), e inhibición de la producción de metano. Por lo tanto, se ha generalizado que la metanogénesis es la etapa limitante de la digestión anaerobia de RFV [Ji y col., 2017]. Para minimizar el efecto de la carga orgánica sobre la estabilidad del proceso se propone la separación física de las etapas acidogénica y metanogénica. De este modo, se logra incrementar la carga orgánica aplicada de $1.06 \text{ g SV}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ (en sistemas por lote de una etapa) hasta $6.8 \text{ g SV}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{d}^{-1}$ (para sistemas de dos etapas) [Bouallagui y col., 2005]. Sin embargo, al ser dos unidades de reacción se incrementan los costos de operación.

Por otro lado, los RFV son complejas estructuras de carbohidratos, proteínas y lípidos. Si se tiene en cuenta que la superficie del residuo es cubierta por enzimas hidrolíticas extracelulares, se puede asumir que la velocidad de hidrólisis es proporcional a la superficie disponible para esas enzimas. Por lo anterior, el tamaño de las partículas afecta la velocidad de desintegración e hidrólisis [Hobson, 1987], siendo la etapa limitante del proceso anaerobio cuando los residuos se encuentran en forma particulada [Veeken y Hamelers, 1999]. En general para sustratos con mayor proporción de carbohidratos y proteínas, la velocidad de hidrólisis es inversamente proporcional al diámetro [Christ y col., 2000], sin embargo, al disminuir el tamaño de partícula surgen problemas de inhibición de la actividad metanogénica por acumulación de AGV [Izumi y col., 2010].

Por lo expuesto, la velocidad de degradación de RFV depende de diversos factores, entre los que destacan el tamaño de partícula y la proporción de fracciones de rápida y lenta biodegradabilidad. El comprender el efecto de ambos factores permitirá establecer acciones de control sobre la etapa de hidrólisis y con ello evitar fenómenos de inhibición por la aplicación de elevadas cargas a los sistemas. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto del tamaño de partícula y su interacción con la proporción de las fracciones de distinta biodegradabilidad en los residuos sobre la velocidad de producción de metano.

Metodología

Sustratos

Se utilizaron por separado, residuos frescos de frutas y verduras recolectados de un local de coctelería ubicado en Ecatepec, Estado de México, y digestatos (obtenidos después de 5, 10 y 15 días de digestión) provenientes de un reactor anaerobio de flujo ascendente empacado con lecho de lodos (RAFAELL) que trata RFV [Vian, 2014]. Se realizó la separación de los RFV frescos, determinando la fracción en masa de cada tipo.

Posteriormente, las muestras se cortaron manualmente para reducir el tamaño de partícula manualmente a 1 cm^3 . Se realizó la caracterización fisicoquímica de las muestras determinando pH (NMX-AA-008-SCFI-2016), conductividad (NMX-AA-093-SCFI-2000), sólidos (NMX-AA-034-SCFI-2015), DQO (NMX-AA-030-SCFI-2001), proteínas (Folín - Fenol), carbohidratos (Fenol - Ácido sulfúrico), fósforo (NMX-AA-029-SCFI-2001), nitrógeno (NMX-AA-026-SCFI-2001) y grasas (NMX-AA-005-SCFI-2000).

Reducción del tamaño de partícula

Se analizó el efecto de 4 tamaños de partícula: $> 1000 \mu\text{m}$, $> 500 \mu\text{m}$, $> 1.8 \mu\text{m}$ y $< 1.8 \mu\text{m}$, para cada uno de los 4 sustratos (RFV frescos y digestatos de 5, 10 y 15 días). Una vez obtenidas las muestras de RFV y digestatos, se trituraron 200 g de muestra con 200 mL de agua destilada en una licuadora. Para separar las partículas mayores a $1000 \mu\text{m}$, la mezcla triturada se pasó a través de un tamiz de 1 mm de apertura, la masa retenida fue lavada con agua destilada para eliminar las partículas menores a $1000 \mu\text{m}$. Las partículas menores a $1000 \mu\text{m}$ se pasaron por un tamiz con una apertura de $500 \mu\text{m}$, la masa retenida por este fue lavada con agua destilada, obteniendo el segundo tamaño de partícula, mayor a $500 \mu\text{m}$, pero menor a $1000 \mu\text{m}$.

Los residuos que pasaron a través del tamiz con una apertura de $500 \mu\text{m}$ se centrifugaron por 15 minutos a 3500 rpm. El sobrenadante que se obtuvo se pasó a través de un filtro de microfibras de vidrio (GF/A) para asegurar que las partículas tuvieran un tamaño menor a $1.8 \mu\text{m}$, siendo este el tercer tamaño de partícula. El

sedimento obtenido se sometió a lavados con 270 mL de agua destilada, obteniendo al cuarto tamaño de partícula, menor a 500 μm , pero mayor a 1.8 μm .

Activación del inóculo

El inóculo fue obtenido de un reactor anaerobio de flujo ascendente alimentado con lixiviados de RFV con una carga orgánica de 3 g DQO. $\text{L}^{-1}.\text{d}^{-1}$. La activación del inóculo consistió en alimentar sucesivamente el lodo con medio RAMM (por sus acrónimos en inglés Revised Anaerobic Mineral Medium) hasta que se logró una actividad metanogénica específica (AME) de 0.6 g $\text{DQO}_{\text{CH}_4}.\text{g}^{-1} \text{SSV}.\text{d}^{-1}$.

La AME se determinó en reactores de 120 mL. Para estimar el contenido de biomasa en el lodo se determinó la concentración de sólidos suspendidos volátiles (SSV) mediante la técnica gravimétrica. Se inoculó lodo (2.5 g $\text{SSV}.\text{L}^{-1}$) a 80 mL de medio RAMM con acetato de sodio trihidratado como fuente de carbono a una concentración de 4 g $\text{DQO}.\text{L}^{-1}$. El ensayo se llevó a cabo durante 7 días [Field y col., 1986]. El metano generado se cuantificó diariamente midiendo el volumen desplazado de una solución de KOH 1.5 %, contenida en un tubo tipo Mariotte. La velocidad de producción de metano se determinó al obtener la pendiente de la curva de producción acumulada de metano contra el tiempo. La AME se calculó mediante el cociente entre la velocidad de producción de metano y la cantidad de biomasa celular presente en los ensayos.

Ensayos de biodegradabilidad anaerobia

Una vez obtenidas las muestras de los 4 tamaños de partícula (> 1000 μm , > 500 μm , > 1.8 μm y < 1.8 μm) de los RFV frescos y de los tres digestatos, se procedió a determinar la biodegradabilidad anaerobia [Field y col., 1986]. El experimento consistió en preparar por duplicado reactores con 80 mL de medio RAMM sin fuente de carbono. A cada reactor se agregó una masa de RFV o digestato de un determinado tamaño de partícula para tener una concentración de 4 g $\text{DQO}.\text{L}^{-1}$. Además, se agregó a cada reactor 0.5 g de bicarbonato de sodio por cada gramo de DQO. Todos los reactores se inocularon con lodo anaerobio previamente activado (0.6 g $\text{DQO}_{\text{CH}_4}.\text{g}^{-1} \text{SSV}.\text{d}^{-1}$) para obtener una concentración de 2.5 g $\text{SSV}.\text{L}^{-1}$. También se preparó un testigo sin inóculo para conocer la actividad de los microorganismos presentes en el sustrato.

Los reactores se cerraron herméticamente, se colocaron en una incubadora a 35 °C durante 7 días y diariamente se midió el volumen de metano producido utilizando un tubo tipo Mariotte. Con los datos obtenidos se determinó la velocidad de producción de metano R. Al inicio y al final de todos los ensayos se determina la concentración de DQO soluble y AGV (método por titulación). El balance de DQO para determinar el porcentaje de biodegradabilidad se puede consultar en el trabajo de Field y col., [1986].

Para analizar el efecto de los tamaños de partícula sobre la velocidad de producción de metano y sobre la biodegradabilidad anaerobia de RFV y digestatos se realizaron análisis de varianza. Cuando se encontró desigualdad de medias se procedió a realizar la prueba de igualdad de pares de medias de Tukey para identificar aquellas que fueran estadísticamente iguales. Las pruebas se llevaron a cabo con un nivel de significancia (α) de 0.05. El análisis estadístico se llevó a cabo en el software Minitab.

Resultados y discusión

Caracterización fisicoquímica de los sustratos

La composición de los residuos que se utilizaron para evaluar la biodegradabilidad de RFV se muestra en la Tabla 1, esta información es importante para explicar la variabilidad de las características fisicoquímicas entre las dos muestras de RFV.

En la Tabla 2 se presenta la caracterización fisicoquímica de las dos muestras de RFV y de los tres digestatos anaerobios. Los valores de los parámetros están dentro del intervalo reportado por estudios previos para mezclas de RFV [Montes y col., 2019]. Se puede observar que las mezclas son residuos ricos en carbohidratos (43.5 y 47 %). La relación C: N: P es un parámetro utilizado para caracterizar el balance de nutrientes y generalmente se estima por la relación DQO: N: P. El valor óptimo es 350:5:1 cuando se realiza la digestión

anaerobia de residuos ricos en ácidos grasos y carbohidratos [Montalvo y Guerrero, 2003]. Para las muestras de RFV se tiene que la relación de nutrientes es balanceada ya que se aproxima al óptimo.

Tabla 1. Composición de las mezclas de residuos de frutas y verduras.

Tipo de residuo	Mezcla I	Mezcla II
	Fracción	Fracción
Betabel	0.06	0.04
Hojas de rábano	0.05	0.00
Jícama	0.28	0.03
Limón	0.02	0.00
Mango Melón	0.00	0.17
Naranja	0.00	0.08
Papaya	0.00	0.10
Pepino	0.38	0.21
Piña	0.06	0.04
Sandía	0.00	0.16
Zanahoria	0.16	0.18
Total	1.00	1.00

Tabla 2. Caracterización fisicoquímica de las mezclas de residuos de frutas y verduras y de los digestatos con distinto tiempo de digestión.

Parámetro	Unidad	Mezclas de RFV		Digestatos		
		I	II	I (5 días)	II (10 días)	III (15 días)
pH		5	6	5.1	7	7
Conductividad	$\mu\text{S.cm}^{-1}$	160.4	341.4	175	134	188.5
Humedad	%	91.5	89.4	91	88	91
Sólidos totales ST	g.g^{-1} residuo	0.085	0.11	0.093	0.118	0.088
Sólidos fijos SF	g.g^{-1} residuo	0.010	0.01	0.049	0.007	0.010
Sólidos volátiles SV	g.g^{-1} residuo	0.074	0.10	0.088	0.111	0.078
DQO	g.g^{-1} ST	0.813	0.890	1.18	1.15	0.83
DQO	g.g^{-1} SV	0.713	0.830	1.12	1.08	0.74
Carbohidratos	g.g^{-1} ST	0.435	0.627	0.231	0.520	0.280
Proteínas	g.g^{-1} ST	0.149	0.137	0.094	0.190	0.130
Fósforo	g.g^{-1} ST	3	6	2.91	9	3
Nitrógeno	mg.g^{-1} ST	19	10	27	37	38
Grasas	mg.g^{-1} ST	0.024	0.033	0.120	0.113	0.096
DQO:N:P		350:8.3:1.4	350:3.8:2.4	350:8:0.9	350:11.3:2.8	350:15.9:1.4

Por otro lado, la composición del digestato depende de la composición de los residuos digeridos, la fuente de inóculo y las condiciones operativas de la DA. En la Tabla 2, para los digestatos de 10 y 15 días de tiempo de retención de sólidos TRS, se puede notar un pH neutro, causado por la degradación de AGV y producción de NH_3 durante el proceso, así como por la adición de bicarbonatos para controlar el pH y la capacidad amortiguadora del RAFAELL. En el digestato de 5 días de TRS, se observa un pH ácido, vinculado con la digestión incompleta de los AGV y la materia orgánica presente en los RFV. Durante la DA, la DQO y los SV disminuyen a través de la conversión de los compuestos orgánicos de carbono hacia CH_4 . El contenido de nitrógeno y fósforo están en el intervalo reportado para digestatos anaerobios [Monlau y col., 2015].

Activación del inóculo

Las condiciones experimentales bajo las cuales se realizan las pruebas de digestión anaerobia son importantes para generar datos susceptibles de ser comparados o utilizados para modelado del proceso anaerobio. La variabilidad de los valores de parámetros operacionales y cinéticos es consecuencia de la variedad de condiciones experimentales a las que se llevan los distintos estudios [Donoso y col., 2011]. Por lo anterior se evaluó el inóculo inicial para todos los reactores que se utilizaron en los ensayos, obteniendo un valor promedio de AME de $1.23 \pm 0.36 \text{ g DQO}_{\text{CH}_4} \cdot \text{g}^{-1} \text{ SSV} \cdot \text{d}^{-1}$. En total se utilizaron 44 ensayos, que corresponden al total de viales necesarios para las pruebas de biodegradabilidad, por duplicado, de las 4 muestras a los 4 tamaños de partícula y de los testigos. Al realizar el análisis de varianza, no se observó diferencia significativa en la AME

inicial para todos los ensayos, puesto que se cumplió que el valor de $F_{calculada} = 0.26$ fue menor a $F_{critica} = 2.84$ (significancia = 0.05, grados de libertad entre tratamientos = 3 y grados de libertad del error = 36). Este resultado es importante debido a que da certeza que los cambios observados entre cada ensayo solo son explicados por los cambios en las variables independientes y no por la calidad del inóculo en cada reactor.

Biodegradabilidad anaerobia de mezclas de RFV y digestatos a distintos tamaños de partícula

En la Figura 1 se presenta la biodegradabilidad anaerobia de los RFV a distinto tiempo de digestión. Cada punto representa el promedio de los 4 tamaños de partícula. Se puede observar que las fracciones más fácilmente biodegradables se consumen durante los primeros 5 días. Estas fracciones con 86 % de biodegradabilidad corresponden principalmente a azúcares simples, como se sugiere en otros trabajos [Bouallagui y col., 2005]. Las fracciones restantes, poseen biodegradabilidad por debajo de 40 %.

Figura 1. Cambio de la biodegradabilidad anaerobia de RFV con el tiempo de digestión.

Al realizar el análisis de varianza global, es decir, para conocer el efecto de los dos factores (tiempo de digestión y tamaño de partícula) sobre la biodegradabilidad de los residuos, se encontró que ambos tienen efecto significativo. Para el factor tiempo de digestión se obtuvo $F_{calculada} = 25.43$, y para el factor tamaño de partícula $F_{calculada} = 10.95$; los dos valores calculados son mayores a el valor crítico que fue $F_{0.05, 2, 16} = 3.239$. Al realizar la prueba de igualdad de medias de Tukey ($\alpha = 0.05$) se comprobó que únicamente la media de biodegradabilidad de la muestra de 0 días de digestión es diferente.

Al realizar las pruebas de biodegradabilidad anaerobia de las 2 muestras de RFV se obtuvo una velocidad de producción de metano de 35 y 44 mL.d⁻¹. Los resultados del análisis de varianza del efecto de la composición de las dos muestras sobre la AME y biodegradabilidad de los RFV a distintos tamaños de partícula se muestran en la Tabla 3. Se muestran valores de $F_{calculado}$ en el intervalo de 0.01 – 6.25, que al contrastarse con el valor crítico $F_{0.5, 1, 3} = 10.13$, proporcionan evidencia estadística para asumir que la composición de las mezclas no tiene efecto sobre la AME ni la biodegradabilidad. Por lo tanto, tampoco influirá sobre las características de los digestatos.

Tabla 3. Valores de F para el efecto de la composición de las mezclas de RFV frescos, sobre la biodegradabilidad anaerobia y la actividad metanogénica específica.

Tamaño de partícula	F _{AME}	F _{Biodegradabilidad}
> 1000	3.93	0.71
> 500	0.51	----
> 1.8	2.26	0.01
< 1.8	6.25	5.54

Sin embargo, el análisis de varianza del efecto del tamaño de partícula sobre la AME y biodegradabilidad revelan que si existe un efecto significativo de este factor; con $F_{calculada}$ de 34.03 y 17.08 que son mayores a $F_{0.5,3,16} = 3.24$. Con la prueba de Tukey (Figura 2) se determinó que las medias de AME para tamaños >500 y > 1000 μm son las únicas que son estadísticamente iguales. En cuanto a biodegradabilidad, no hay diferencia significativamente entre la biodegradabilidad de los RFV tanto para los pares <1.8 - >1000 y >500 - >1000, que son los que presentan una biodegradabilidad cercana al 100 %.

Figura 2. Intervalos de confianza simultáneos de Tukey con $\alpha = 0.1$, para a) Actividad metanogénica específica y b) porcentaje de biodegradabilidad de RFV a distintos tamaños de partícula.

La actividad metanogénica para los diferentes digestatos y diferentes tiempos de digestión se muestran en la Tabla 3, se observa que para tamaños de partículas más pequeños, <1.8 μm , la actividad metanogénica presenta los mayores valores, sin embargo, la AME disminuyó hasta un 60 % con respecto a las mezclas de RFV, este comportamiento concuerda con la idea de que los sustratos de fácil biodegradación son consumidos en tiempos cortos y la celulosa y lignina se degradan más lentamente y una vez que se terminan los monómeros y dímeros de azúcar.

Tabla 4. Valores del porcentaje de biodegradabilidad anaerobia y la actividad metanogénica específica para los distintos digestatos y a diferente tamaño de partícula.

Tamaño de Partícula	Tiempo de digestión (días)					
	5		10		15	
	A*	B**	A	B	A	B
> 1000 μm	11.5	34	0.205	33.5	0.065	26.5
> 500 μm	0.10	23	0.10	16.5	0.10	24.5
> 1.8 μm	0.11	34	0.19	43	0.13	36.5
< 1.8 μm	0.415	52.5	0.185	93	0.20	63.5

* AME ($\text{g DQO}_{\text{CH}_4 \cdot \text{g}^{-1} \text{SSV} \cdot \text{d}^{-1}$). ** Biodegradabilidad (%).

En tanto, los niveles de biodegradabilidad disminuyen hasta un 23 % para los tamaños de partícula mayores a 1.8 μm . Al realizar el análisis estadístico tanto para AME como para biodegradabilidad, se halló diferencia significativa entre las medias para distintos digestatos, sin embargo, no es el mismo comportamiento para todos los tamaños de partícula. Respecto a la AME, teniendo en cuenta un valor de $F_{0.05, 2, 5} = 5.79$, se observa diferencia significativa solo para el tamaño de partícula >1000 μm ($F_{calculada} = 20.49$), en tanto que para biodegradabilidad los tamaños de partícula >1000 μm ($F_{calculada} = 15.45$) y <1.8 μm ($F_{calculada} = 9.19$) son los que muestran diferencia significativa.

Este comportamiento se asocia con la acumulación de AGV en los ensayos en donde el tamaño de partícula es <1.8 μm y sin digerir (Figura 3A), debido a la mayor disponibilidad de los sustratos, pues se observa una disminución en la producción de metano después del día 2 de digestión. En contraste cuando el RFV está

parcialmente digerido (digestato 5 d) es con un tamaño de partícula <1.8 el que presenta la mayor producción de metano, Figura 3B. Por otra parte, para los RFV más digeridos (digestato 10 y 15 d) no hay diferencia en la producción de metano entre los diferentes tiempos de partícula.

Figura 3. Metano acumulado para las pruebas de biodegradabilidad a distintos tiempos de digestión de los RFV (A cero días, B 5 días, C 10 días y D 15 días) y a distinto tamaño de partícula >1 mm (\diamond), >500 μ m (\blacksquare), >1.8 μ m (\bullet), <1.8 μ m (\blacktriangle).

Trabajo a futuro

Es necesario realizar cinéticas de degradación anaerobia de los RFV frescos y digestatos caracterizando los sustratos tomando en cuenta el contenido de celulosa y lignina. Además de proponer y validar un modelo matemático que describa el proceso de digestión anaerobia de residuos de frutas y verduras.

Conclusiones

En este trabajo no se encontró diferencia significativa en la biodegradabilidad de las muestras de RFV ensayadas, lo que implica que para este tipo de mezclas se pueden obtener resultados similares, independientemente de su composición. Esto es importante, ya que las conclusiones reportadas sobre la digestión anaerobia de mezclas de RFV pueden tomarse como base para el diseño y operación de reactores. Los resultados obtenidos muestran que la biodegradabilidad de los RFV cambia significativamente con el tiempo de digestión y que el tamaño de la partícula tiene un efecto significativo sobre la velocidad de biodegradabilidad. Durante la digestión anaerobia de RFV, los sustratos de fácil biodegradabilidad son consumidos antes de 5 días de digestión y se va modificando su biodegradabilidad con el tiempo de digestión.

Referencias

1. Bouallagui, H.; Touhami, Y.; Ben, R. and Hamdi M. (2005). Bioreactor performance in anaerobic digestion of fruit and vegetable wastes. *Process Biochemistry*. **(40)** 989-995.
2. Christ, O.; Wilderer, P.A.; Angerhofer, R. and Faultsch A. (2000). Mathematical modeling of the hydrolysis of anaerobic processes. *Water Science & Technology*. **(41)** 61-67.
3. Donoso, A.; Mailier, J.; Martin, C.; Rodriguez, J.; Aceves, C.A. and Vande Wouwer, A. (2011). Model selection, identification and validation in Anaerobic digestion: a review. *Water Research*. **(45)** 5347-5364.
4. Edwiges, T.; Frare, L.; Mayer, B.; Lins, L.; Mi Triolo, L.; Flotats, X. and de Mendonca Cosca, M.S.S. (2018). Influence of chemical composition on biochemical methane potential of fruit and vegetable waste. *Waste Management*. **(71)** 618-625.
5. Field, J.; Sierra, R. and Lettinga, G. (1986). Ensayos anaerobios, Process of Wastewater Anaerobic Treatment. Valladolid, Spain.
6. Hobson P.N. (1987). A model of some aspects of microbial degradation of particulate substrate. *Journal of Fermentation Technology*. **(65)** 431-439.
7. Izumi, K.; Okishio, Y.; Nagao, N.; Niwa, C.; Yamamoto, S., and Toda T. (2010) Effects of particle size on anaerobic digestion of food waste. *International Biodeterioration & Biodegradation*. **(64)** 601-608.
8. Ji, C.; Kong, C.X.; Mei, Z.L. and Li, J. (2017). A review of the anaerobic digestion of fruit and vegetable waste. *Applied Biochemistry and Biotechnology*. **(183)** 906-922.
9. Monlau, F.; Sambusiti, C.; Ficara, E.; Aboulkas, A.; Barakat, A. and Carrere, H. (2015). New opportunities for agricultural digestate valorization: current situation and perspectives. *Energy and Environmental Sciences*. **(8)** 2600-2621.
10. Montalvo, S. y Guerrero, L. (2003). Tratamiento anaerobio de residuos. Valparaiso. Universidad Técnica Federico Santa María.
11. Montes, M.M.; Viguera, S.E.; Pérez, J.; Zafra, G.; Velasco, A. and Chang, C. (2019). Two-stage anaerobic digestion of fruit and vegetable wastes. *Journal of Biotech Research*. **(10)** 29-37.
12. Veeken, B.A. and Hamelers, B. (1999) Effect of temperature on hydrolysis rate of selected biowaste components. *Bioresource Technology*. **(69)** 249-254.
13. Vian J.G. (2014). Producción de metano a partir de residuos sólidos urbanos orgánicos vegetales. Tesis de maestría. Universidad Veracruzana. Orizaba, Veracruz.